

TALABALARGA MUSTAQIL ISH TOPSHIRIQLARINIBAJARTIRISH SHAKLI VA BAHOLASH TARTIBI

Qo'chqorova Ra'no Rasulovna¹

¹Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti k.f.n.

Berdikulov R.Sh.²

³Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti PhD.

Yakubov Yu.Yu.³

³Samarqand davlat vetenariya meditsinasi va biotexnologiya universiteti
Toshkent filiali dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7187630>

Annotatsiya.Uslubiy maqolada oliy o'quv yurtlarining kimyo ta'lim yo'nalishlari talabalari uchun mo'ljallangan "Anorganik kimyo" fanidan mustaqil ta'lim topshiriqlari, ularning mazmuni, mavzular bo'yicha talabalar bajarishi kerak bo'lgan mustaqil ta'lim topshiriqlar majmuasidan iborat. Shu bilan birga mustaqil ta'lim topshiriqlarini bajarishga qo'yiladigan talablar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Termodinamika, kataliz, kimyoviy reaksiya tezligi, kompleks birikma, oksidlanish-qaytarilish reaksiyasi.

Mazkur mustaqil ish topshiriqlari O'zbekistan Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 824-son Qarori hamda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining 2021-yil 16-iyuldagi "Oliy ta'limning davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 311-son buyrug'i va Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetida kredit-modul tizimida talabalarining mustaqil ta'limini tashkil etish va nazorat qilish bo'yicha yo'riqnoma asosida ishlab chiqildi. Mustaqil ish - o'qituvchining topshirig'i va uning rahbarligida o'quv vazifasini hal etadigan ta'limning faol metodi. Mustaqil ish bu qo'yilgan maqsad bilan bog'liqlikda talabalarining aniq faoliyatini tashkil etish va amalga oshirishdir. Talabaning mustaqil ishlari uning yuqori darajadagi faollik, ijodiylik, mustaqil tahlil, tashabbuskorlikka asoslangan faoliyatidir.

Talabalarining mustaqil ta'limni tashkil etishdan asosiy maqsad fan bo'yicha bilimlarni o'zlashtirish, mustahkamlash, boyitish, amaliy ko'nikma va malakalarni takomillashtirish, axborot bilan ishlash, o'z-o'zini rivojlantirish, kognitiv, kreativ, hamkorlikda ishlash kompetensiyalarini tarkib toptirishdan iboratdir.

Talabalarining mustaqil ta'limini tashkil etish quyidagi vazifalarni hal etadi:

- talabalarda o'z-o'zini rivojlantirish, mustaqil bilim olish va innovatsion faoliyatni shakllantirishga imkon beruvchi kompetensiyalarni egallaydi;

- bilim, ko'nikma va malakalarni mustaqil egallash, muammoni shakllantira olish va uni hal etishning maqbul yo'larini izlab topish ko'nikmalarini shakllantirish;

- talabalarda o'quv dasturini o'zlashtirishga doir motivatsiyani hosil qilish;

- talabalarda bilim olishga doir mas'uliyatni oshirish;

- talabalarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish;

- talabalarda mustaqil bilim olish, o'z-o'zini boshqarish va o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatini shakllantirish.

Talabalarning mustaqil ta'limi va fan modullarini o'zlashtirish jarayonini sinonim deb qaralishi kerak. Ma'ruza mashg'ulotlarida talabalar o'rganilayotgan fandan umumiy tushunchalardan iborat bilimlar shakllantirilsa, talaba mustaqil ta'lim faoliyati natijasida fanni to'liq o'zlashtiradi. Bu jarayon talabalarni kreativ fikrlashga, olgan bilimlarini ishlata olish qobiliyatini shakllantirishga va muammolarni oson yechimini topa olish qobiliyati shakllantirishga olib keladi.

Anorganik kimyo fanidan ishlab chiqilgan talabalarning mustaqil ta'limi uchun tavsiya etilayotgan topshiriqlarni talab darajasida bajarishi talabalarni mazkur fanni to'liq o'zlashtirishi uchun kafolat bo'ladi.

Mustaqil ish mavzulari 10 ta turli ko'rinishdagi topshiriqlar, 20 ball beriladi.

Kurs modullari	Topshiriq turi	Toshiriq shakli	MT ga ajratilgan miqdori
1-mavzu. Atom-molekulyar ta'limot. Kimyoviy formulalar. Allotropiya hodisasi. Anorganik kimyo fanining nazariy asoslari predmeti, rivojlanish davrlari va metodlari	Individual	4-Jadval asosida	10 soat 2 ball 0,3 K
2-mavzu. D.I.Mendeleyevning kimyoviy elementlar davriy qonuni va davriy sistemasi	Individual	4-Jadval asosida	10 soat 2 ball 0,3 K
3-mavzu. Elementlarning atom hajmlari.Elementlarning solishtirma massasi.Elementlarning rengent spektrlari	Individual	4-Jadval asosida	12 soat 2 ball 0,4 K
4-Mavzu. Kimyoviy reaksiyaning issiqlik effekti	Individual	4-Jadval asosida	16 soat 2 ball 0,5 K

5-Mavzu. Eritmalarda boradigan oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari	Individual	4-Jadval asosida	14 soat 2 ball 0,5 K
6-Mavzu. Kislota va asoslarning elektron nazariyasi.	Individual	4-Jadval asosida	12 soat 2 ball 0,4 K
7-Mavzu. Kimyoviy reaksiya tezligi. Kataliz.	Individual	4-Jadval asosida	20 soat 2 ball 0,7 K
8-Mavzu: Termodinamika. Kimyoviy termodinamika.	Individual	4-Jadval asosida	18-soat 2 ball 0,6 K
9-Mavzu. Eritmalarning tasniflanishi. Eritmalarning xossalari. Eritmalarning bug' bosimi.	Individual	4-Jadval asosida	18-soat 2 ball 0,6 K
10-mavzu. Kompleks birikmalarning tuzilishi, sinflanishi, olinishi, ishlatilishi.	Individual	4-Jadval asosida	20-soat 2 ball 0,7 K

Quyidagi jadvalda talabalarga anorganik kimyo fani bo'yicha beriladigan MTT. larini turli xil shakllari keltirilgan. Bu talabalarni berilgan 10 ta mavzuni ham qaysidir bir shaklda mustaqil ish tayyorlab topshirishi har bir talaba barcha mavzularni o'zlashtirishiga undaydi.

Mustaqil ish mavzulari va topshiriq turlarining talabalarga taqsimlanish tartibi

3-jadval

TMI mavzulari	1.1. Mavzuning mohiyatini og'zaki tushuntirib berish	2. Taqdimot	3. Test 1 jvobli	4. Test ko'p javobli.	5. Glossariy	6. Kartochka savollar to'plami	7. Tuzilish modelini yasash	8. Muammoli savol	9. Mavzu bo'yicha dars ishlanmasini tayyorlash	10. Video lavhalar to'plash	11. Klasterlar tuzish	12. Multimediali taqdimot	13. Venn diagrammasi
---------------	--	-------------	------------------	-----------------------	--------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------	--	-----------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Talabalarining jurnal bo'yicha tartib raqami													

MASTAQIL TOPSHIRIQLARNI BAJARISH BO'YICHA TALABLAR BILIMINI BAHOLASH TARTIBI

Shu fandan mustaqil ta'lim bo'yicha talabalar kamida 5 kredit olishi kerak. Bu kreditlarni shu fanning o'qitiladigan modullari bo'yicha quyidagicha taqsimlanadi:

1-Modul. Umumiy kimyoviy tushunchalar moduli bo'yicha (1 kredit).

2-Modul. S- va p- oila elementlari va ularning birikmalari kimyosi moduli bo'yicha (2 kredit).

3-Modul. d- va f- oila elementlari va ularning birikmalari kimyosi moduli bo'yicha (2 kredit). Jami 5 kredit.

Baholash bo'yicha esa mana shu fan bo'yicha berilgan 10 ta mavzuga mustaqil ta'lim uchun ajratilgan 20 ballni taqsimlab chiqamiz.

Bunda berilgan mavzularning murakkablik darajasini bir xil deb hisoblasak har bir mavzuga 2 balldan ajratsak bo'ladi. Agar mavzularning murakkabligi bir xil bo'lmasa, unda ba'zi mavzularga kattaroq ba'zi mavzularga kichikroq ball ajratiladi.

Talabalarining mustaqil ish topshiriqlarini berilgan 10ta mavzu bo'yicha umumiy baholashni quyidagicha ifodalash mumkin.

Har bir mavzu bo'yicha talabalarining bajarib topshirgan mustaqil ishini baholash.

4-jadval.

T/R.	Ajratilgan ball	Talabning o'zlashtirish foizi	Talabaga qo'yilgan ball
------	-----------------	-------------------------------	-------------------------

	20ball	60-70% 71-85% 86-100% gacha	12-14,1 ballgacha 14,2-17,1 ballgacha 17,2-20 ballgacha
--	--------	-----------------------------------	--

Izoh:-Bunda talaba mustaqil ta'lim topshirig'ini bajarishda berilgan mavzuning mohiyatini to'liq yoritib bergan bo'lsa, bu talabaga 17,2 balldan 20 ballgacha qoyish mumkin.

-Agar talaba mavzuning mohiyatini yoritib berishda ba'zi xató va kamchiliklarga yo'l qo'ygán bo'lsa, bunday talabaga 14,2-17,1 ball qo'yish mumkin.

-Agar talaba mavzuning mohiyatini qisman yoritib bergan bo'lsa, bunday talabaga 12-14,1 ballgacha qo'yish mumkin.

Bundan tashqari mana shu belgilangan ballni har bir mavzu bo'yicha quyidagicha taqsimlash mumkin.

Mustaqil ta'lim topshiriqlarga qo'yiladigan ballni berilgan mavzular bo'yicha taqsimoti .

T/R.	Mustaqil ish mavzulari	Ajratilgan ball	Talabning o'zlashtirish foizi	Talabaga qo'yilgan ball
1.	Atom-molekulyar ta'limot. Kimyoviy formulalar. Allotropiya hodisasi. Anorganik kimyo fanining predmeti, rivojlanish davrlari va metodlari	10 soat 2 ball 0,3 K	60-70% 71-85% 86-100%	1,2-1,41 1,42-1,71 1,72-2,0
2.	D.I.Mendeleyevning kimyoviy elementlar davriy qonuni va davriy sistemasini	10 soat 2 ball 0,3 K	60-70% 71-85% 86-100%	1,2-1,41 1,42-1,71 1,72-2,0
3.	Vodorod atomining tuzilishi. Vodorodning kimyoviy va fizikaviy xossalari	12 soat 2 ball 0,4 K	60-70% 71-85% 86-100%	1,2-1,41 1,42-1,71 1,72-2,0
4.	I A guruh elementlari. II A guruh elementlari. III A guruh elementlari	16 soat 2 ball 0,5 K	60-70% 71-85% 86-100%	1,2-1,41 1,42-1,71 1,72-2,0
5.	IV A guruh elementlari. V	14 soat	60-70%	1,2-1,41

	A guruh elementlari. VI A guruh elementlari.	2 ball 0,5 K	71-85% 86-100%	1,42-1,71 1,72-2,0
6.	VII A guruh elementlari, VIII A guruh elementlari.	12 soat 2 ball 0,4 K	60-70% 71-85% 86-100%	1,2-1,41 1,42-1,71 1,72-2,0
7.	I B guruh elementlari, II B guruh elementlari. III B guruh elementlari.	20 soat 2 ball 0,7 K	60-70% 71-85% 86-100%	1,2-1,41 1,42-1,71 1,72-2,0
8.	IV B guruh elementlari. V B guruh elementlari	18-soat 2 ball 0,6 K	60-70% 71-85% 86-100%	1,2-1,41 1,42-1,71 1,72-2,0
9.	VI B guruh elementlari. Xrom. VI B guruh elementlari. Molibden, volfram	18-soat 2 ball 0,6 K	60-70% 71-85% 86-100%	1,2-1,41 1,42-1,71 1,72-2,0
10.	VII B guruh elementlari. VIII guruh elementlari. Temir. VIII guruh elementlari, Kobalt, nikel.	20-soat 2 ball 0,7 K	60-70% 71-85% 86-100%	1,2-1,41 1,42-1,71 1,72-2,0
Jami:		20 ball 5 kredit	60-100% gacha	12-20 ballgacha

MUSTAQIL TALIM TOPSHIRIQLARINI BAJARISH BO'YICHA TAKLIFLAR:

- TDPU talabalari kelajakda maktab va boshqa ta'lim muassasalarida ishlaydigan pedagog xodimlar bo'lib yetishishini hisobga olib har bir MTT .larini bajartirishda talabaning avvalo pedagogik nutqini rivojlantirish nazarda tutilgan bo'lishi kerak, ya'ni bo'lgusi o'qituvchilar sof adabiy(shevaga xos so'zlardan xoli bo'lgan) tilda to'g'ri va ravon gapirishi shart. Fikrimni isboti sifatida o'zbek tilida yozilgan barcha fanlar bo'yicha uslubiy qo'llanma,o'quv qo'llanma va fan darsliklarining barchasi adabiy tilda yozilganligini misol tariqasida keltiraman;
- Mavzuning mohiyati tasvirlangan slaydlar tayyorlash va ular yordamida mavzuning mohiyatini yoritib berish talabalarni AKT vositalaridan foydalanishga o'rgatadi;
- Berilgan mavzuga doir test savollarini tuzish va bu savolga to'g'ri keladigan javob variantlarini tuzish talabalarga eng avvalo shu berilgan savolga to'g'ri

javobni to bilan birga javob variant sifatida unga noto'g'ri javoblarni yozish talabani adabiyotlar bilan ishlashga o'rgatadi;

-Mustaqil ta'limda berilgan mavzu bo'yicha glossariy tuzish talabalarni kimyo fani bo'yicha atamalarning ma'nosini tushunib yetib bu atamalarni uzoq vaqt xotirasida saqlash,shu mavzu bo'yicha bilimlarini oshirishga xizmat qiladi;

- Anorganik kimyo fanidan MTT.larini talabalarga bajartirishda referat tayyorlatishtirish talabani og'zaki nutqi bilan birga yozma nutqini rivojlantirishga olib keladi;**

- MTT.larida moddalarning molekulyar tuzilish modelini plastilen va gugurt donalaridan foydalanib yasash talabani mana shu o'rganilayotgan modda molekulasini tashkil qilgan atomlar qay holda fazoda joylashganligini tasavvur eta olishini rivojlantiradi. Bu esa o'z navbatida maktabda amaliy mashg'ulot darslarida ham qo'llashga imkon beradi;

-MTT. larida o'rganilayotgan mavzu bo'yicha kartochka savollarini tuzish kartochkalarni tayyorlashda talabani estetik didi va kreativ fikrlash qobiliyatini o'stiradi;

-MTT. larida o'rganilayotgan mavzu bo'yicha muammoli savollar tuzish talabaga muammoni (o'z navbatida hayotiy muammolarni ham)yechish usullarini o'rgatadi.Bu talabaga hayotda uchraydigan har qanday noqulay vaziyatda osongina chiqib ketishni o'rgatib o'z navbatida ularni mustaqil hayotga ham tayyorlaydi;

-MTT.larda ma'lum mavzu bo'yicha dars ishlanmasini tayyorlash bo'lg'usi o'qituvchilarni dars ishlanmalarini tayyorlashda yanada mas'uliyatli bo'lishini,har bir darsda vaqt taqsimotiga e'tibor bergan holda undan unumli foydalanishga o'rgatadi;

-MTT.larda ma'lum mavzu bo'yicha berilgan mavzu bo'yicha video lavhalar to'plash va uni mohiyatini yoritib berish talabalarni internet ma'lumotlaridan to'g'ri foydalanishga o'rgatish bilan birga ko'rgan video lavha asosida o'zining fikrini ravon bayon eta olish qobiliyatini o'stiradi;

- MTT.larda ma'lum mavzu bo'yicha berilgan mavzu bo'yicha Venn diagrammasini tuzib to'ldirish masalan, anorganik birikmalarning muhim sinflari mavzusida birikmalarning o'xshash va farq qiladigan xossalarini yozish uchun avvalo talaba shu moddalarning xossalarini o'zi yaxshi bilishi kerak.Bu o' navbatida anorganik birikmalarning muhim singlariga kiruvchi moddalarning xossalarini o'zaro solishtirib o'rganish qobiliyatini rivojlantirishga olib keladi.

Quyida mana shunday MTT.larini turli xil ko'rinishlarini bajarilish tartibini ham keltiramiz

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Қ.Ахмеров, А.Жалилов, Р.Сайфутдинов « Умумий ва анорганик кимё». Дарслик . Тошкент: "Ўзбекистон". 2003 й.
2. Парпиев Н.А., Рахимов Х.Р., Муфтахов А.Г Анорганик кимё назарий асослари. Дарслик. Тошкент: Ўзбекистон. 2000
3. Qodirova Sh.A "Noorganik kimyoda laboratoriya mashg'ulotlari" Toshkent. 2005-yil.
- 4.Э.Кодиров, А.Муфтахов, Ш.Норов "Анорганик кимёдан амалий машгулотлар" Тошкент."Ўзбекистон" 1996 йил.
- 5.G.Xomchenko."Kimyo". O`quv qo`llanma T.:«O`qituvchi» 2007 y.
- 6.A.Yangibaev, E.Turg'unov "Fiziklar uchun kimyo" O`quv qo`llanma Toshkent "Go To Print" 2020-y
7. G.Axmedova,O.B.Mamatqulov,I.Xolbayev."Atom fizikasi".Toshkent-2013.
8. Raxim Bekjonov."Atom yadrosi va zarralar fizikasi".Toshkent-1995.
9. H. R.To'xtayev R. Aristanbekov, K.A.Cho'lponov S.N.Aminov "Anorganik kimyo" Toshkent "Noshir" 2011yil.
10. G.P. Xomchenko I.G. Xomchenko " Kimyo " Toshkent "O`qituvchi" nashriyoti 2009- yil.
11. Abdulxayeva M.M, Mardonov U.M. Kimyo. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun qo`llanma Toshkent «O`zbekiston» nashriyoti 2002 yil
- 12.T.M.Mo'minov, A.B.Xoliqulov, SH.X.Xushmurodov."Atomyadrosi va zarralar fizikasi".Toshkent-2009.
13. Parpiev N.R. Reshitnikova R.V. Xodjayev O.F. Hamidov X.A Qodirov Sh.A. "Noorganik kimyoda laboratoriya mashg'ulotlari" -Toshkent „Universitet“ 2008.
- 14.Н.С.Ахметов «Общая неорганическая химия» Учебник для вузов 4-е изд. Москва .Высшая школа” 2002.
- 15.Угай Я.А. «Общая и неорганическая химия» - Москва «Высшая школа» 2002.
- 16.Parpiev N.R. Reshitnikova R.V Xodjayev O.F. Hamidov .X.A "Anorganik kimyo" 2003-yil.
17. <https://uz.wikipedia>.
18. WWW.Ziyonet.uz